

II SIREPRODIS

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Gestão de Sistemas Produtivos, Otimização de Processos e Transformação Digital

16 e 17 de julho de 2026

EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DAS INDÚSTRIAS 4.0 NA ENGENHARIA DE OPERAÇÕES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Mariana Barbosa de Souza¹
Karen Soares Pereira²

¹Engenharia Mecânica – IFPE Campus Caruaru, tecnicamarianadesouza@gmail.com

²Engenharia de Produção – Faculdade Focus, karensoaresp@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20431902

Introdução: O avanço tecnológico nos sistemas de produção tem sido marcado em campos socioeconômicos que reconfiguram a organização de produção e qualidade. A integração de sistemas de manufatura com tecnologias inteligentes que alinha a prática de gestão com os recursos para alcançar a excelência. A capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, a automação de processos e as variações de demanda são ideais para produtos personalizados e mais complexos. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo analisar a evolução das tecnologias da Indústria 4.0 por meio de revisões bibliográficas, identificando as principais tendências para a área. Busca-se identificar as principais tecnologias aplicadas à engenharia de operações, mapeamento periódicos na eficiência operacional, e analisar os impactos operacionais decorrentes destas tecnologias. **Metodologia:** A abordagem metodológica foi realizada por meio de buscas estruturadas de literatura nas bases Scopus, Web Of Science e SciELO. Foram selecionados artigos publicados entre 2022 a 2025, que abordassem a aplicação das tecnologias das Indústrias 4.0 na engenharia de operações. A análise permitiu verificar os impactos, desafios e tendências identificadas neste estudo. **Resultados:** Os resultados mostraram que as novas tecnologias podem melhorar a gestão de mudança organizacional, o desenvolvimento de novas competências e a avaliação contínua das empresas para redução no consumo de custos. **Conclusão:** Conclui-se que a transição para a Indústria 4.0 na engenharia de operações trata-se de uma mudança na capacidade onde a tecnologia serve como grande catalisador e o foco nas demandas complexas no desenvolvimento de novas competências técnicas.

II SIREPRODISSIREPRODIS

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Gestão de Sistemas Produtivos, Otimização de Processos e Transformação Digital

16 e 17 de julho de 2026

Palavras-Chaves: Eficiência Operacional; Gestão da Produção; Otimização de Processos; Redução de Custos; Tecnologias.